

BIRINCHI VA YUQORI DARAJALI IKKI NOMA'LUMLI DIOFANT TENGLAMALARINING YECHIMLARINI BUTUN SONLARDA HISOBLASH USULLARI

Abdurashidov Nuriddin¹, Eshtemirov Eshtemir², Jo'rayeva Sevinch³, Egamberdiyeva
Shahzodabonu⁴

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi, ^{3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577474>

Annatsiya. Maqolada Diofantning birinchi darajali ikki noma'lumli $ax + by = c$ ko'rinishdagi tenglamasi hamda bu tenglamalarni yechishga oid namunaviy misollar keltirilgan. Shuningdek, tenglamalarning ildizlari butun son bo'lmaslik hamda ildizlari musbat son bo'lmaslik alomatlari ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Aniqlamas tenglama, Tenglamalar, diofant tenglamalari, tenglamaning naturalsonlardagi yechimlari, 1-darajali diofant tenglamalari, yuqori darajali diofant tenglamalari, diofant tenglamalarini yechishda qoldiqlar nazariyasidan foydalanish

Diofant tenglamalarining umumiy ko'rinishi quyidagicha

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

shaklda bo'ladi. Bu yerda f ifoda x_1, x_2, \dots, x_n o'zgaruvchilar butun bo'lganda butun qiymat qabul qiladi. Diofant tenglamalari 2 xil ko'rinishda bo'ladi:

1. Chiziqli Diofant tenglamari
2. Yuqori darajali Diofant tenglamalar

Chiziqli Diofant tenglamalari. Ta'rif. $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ ko'rinishidagi tenglamalar chiziqli Diofant tenglamalari deyiladi. Bu yerda $a_1, a_2, \dots, a_n, b, \in \mathbb{Z}; n \geq 1$

$ax + by = c$ ikki o'zgaruvchili chiziqli Diofant tenglamasi uchun xususiy va umumiy yechim masalasini ko'rib chiqaylik.[1-3].

$P_0 = 1, Q_0 = 0, P_1 = q_1, Q_1 = 1$ o'zgaruvchilarni kiritamiz.

$$\delta_1 = q_1 = \frac{P_1}{Q_1},$$

$$\delta_2 = q_1 + \frac{1}{q_2} = \frac{q_1q_2 + 1}{q_2} = \frac{P_1q_2 + P_0}{Q_1q_2 + Q_0} = \frac{P_2}{Q_2},$$

$$\delta_3 = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3}} = \frac{P_2q_3 + P_1}{Q_2q_3 + Q_1} = \frac{P_3}{Q_3},$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\delta_n = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{q_n}}}} = \frac{P_{n-1}q_n + P_{n-2}}{Q_{n-1}q_n + Q_{n-2}} = \frac{P_n}{Q_n} = \frac{a}{b}$$

Bu yerda $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots, \delta_n$ lar $\frac{a}{b}$ kasrning munosib kaslari deyiladi.

Yuqorilardagidan foydalanib, quyidagi tenglikni olamiz:

$$\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} = \frac{(-1)^{n-1}}{Q_n Q_{n-1}} \quad P_n = a, Q_n = b \text{ ekanligidan,}$$

$$\frac{a}{b} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} = \frac{(-1)^{n-1}}{bQ_{n-1}} \quad \text{tenglik hosil bo'ladi. Bu tenglikning ikkala tomonini ham}$$

$$b(-1)^{n-1}Q_{n-1} \text{ noldan farqli ifodaga ko'paytirsak,}$$

$$a(-1)^{n-1}Q_{n-1} + b(-1)^nP_{n-1} = 1 \quad \text{o'rinli bo'ladi.}$$

$$\begin{cases} x_0 = (-1)^{n-1}Q_{n-1} \\ y_0 = (-1)^nP_{n-1} \end{cases} \text{ belgilashni olsak, chiziqli Diofant tenglamasining (c=1}$$

bo'lgandagi) ko'rinishi kelib chiqadi. x_0, y_0 lar $ax + by = 1$ tenglamaning xususiy yechimi deyiladi.

$ax + by = c$ chiziqli Diofant tenglamasining yechimlari quyidagicha ko'rinishlarda bo'ladi:

$$\begin{cases} x_0 = (-1)^{n-1}Q_{n-1}c \\ y_0 = (-1)^nP_{n-1}c \end{cases} \quad \text{Xususiy yechimi;}$$

$$\begin{cases} x = x_0 - bt \\ y = y_0 + at \end{cases} \quad t \in Z, \text{ Umumiy yechimi; [4-7].}$$

Agar $b < 0$ bo'lsa, y_0 formuladagi $(-1)^n$ ning o'rniga $(-1)^{n-1}$ olinadi.

1-misol.

$7x + 4y = 2$ tenglama berilgan bu tenglamaning xususiy va umumiy yechimlarini toping. Bunda $a = 7, b = 4, c = 2$.

$\frac{a}{b} = \overline{(1, 1, 3)}$ uzluksiz kasrga yoyiladi $q_1 = 1, q_2 = 1, q_3 = 3$ va $P_0 = 1, Q_0 = 0, P_1 = q_1, Q_1 = 1$ lardan foydalanib P_2, Q_2 larni topib olamiz.

$$P_2 = P_1q_2 + P_0 \quad P_2 = 1 \cdot 1 + 1 = 2$$

$$Q_2 = Q_1q_2 + Q_0 \quad Q_2 = 1 \cdot 1 + 0 = 1$$

Ma'lumki, $P_3 = a = 7, Q_3 = b = 4$.

$$\begin{cases} x_0 = c(-1)^{n-1}Q_{n-1} \\ y_0 = c(-1)^nP_{n-1} \end{cases} \quad \begin{cases} x_0 = 2 \cdot 1 \cdot (-1)^1 \\ y_0 = 2 \cdot 2 \cdot (-1)^0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_0 = -2 \\ y_0 = 4 \end{cases}$$

$$\text{Xususiy yechim } \begin{cases} x = x_0 - bt \\ y = y_0 + at \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = 4 + t \end{cases} \quad t \in Z, \text{ Umumiy yechim.}$$

2-misol.

$3x - 5y = 26$ Diofant tenglamasi berilgan. Umumiy yechimini toping.

Bunda $a = 3, b = 5, c = 26$

$\frac{a}{b} = \frac{3}{5} = \overline{(0, 1, 1, 2)}$ uzluksiz kasrga yoyiladi. Bundan $q_1 = 0, q_2 = 1, q_3 = 1, q_4 = 2$

ekanligini va $P_0 = 1, Q_0 = 0, P_1 = q_1, Q_1 = 1$ o'zgarmlarni bilgan holda, P_2, Q_2, P_3, Q_3 larni hisoblaymiz.

$$P_2 = P_1q_2 + P_0 \quad P_2 = 0 + 1 = 1$$

$$Q_2 = Q_1q_2 + Q_0 \quad Q_2 = 1 \cdot 1 + 0 = 1$$

$$P_3 = P_2q_3 + P_1 \quad P_3 = 1 \cdot 1 + 0 = 1$$

$$Q_3 = Q_2q_3 + Q_1 \quad Q_3 = 1 \cdot 1 + 1 = 2$$

$$P_4 = P_3q_4 + P_2 \quad P_4 = 1 \cdot 2 + 1 = 3 = a$$

$$Q_4 = Q_3q_4 + Q_2 \quad Q_4 = 2 \cdot 2 + 1 = 5 = b$$

$$\begin{cases} x_0 = c(-1)^{n-1}Q_{n-1} \\ y_0 = c(-1)^nP_{n-1} \end{cases} \quad \begin{cases} x_0 = 26 \cdot 2 \cdot (-1)^2 \\ y_0 = 26 \cdot 1 \cdot (-1)^2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_0 = 52 \\ y_0 = 26 \end{cases}$$

5. N.Rahimov.(2020) Matematikadan nostandart masalalar. I qism. Samarqand:SamDChTI.
6. Vasilev N.B., Gutenmaher V.L., Rabbot J.P., Toom A.L. (1981) Zaochnyye matematicheskiye olimpiady [Correspondence Mathematical Olympiads]. Moscow:Nauka.
7. Васильев Н.Б., Гутенмахер В.Л., Раббот Ю.П., Тоом А.Л. (1981) Заочные математические олимпиады. Москва: Наука.
8. Гальперин Г.А., Толпыго А.К. (1996) Московские математические олимпиады. Москва: Просвещение.
9. Tohirov A., Mo‘minov G‘. Matematikadan olimpiada masalalari [Olympiad problems in mathematics]. Tashkent: O‘qituvchi.
10. B.M. Rustamov, N. G‘.Abdurashidov, Sh.Ashirov, A.Saitniyozov. “” International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers 369-372-bet 22-02-2025.
11. Abdurashidov Nuriddin, Tog‘ayev Turdimurod, Rustamov Bilol, Eshtemirov Eshtemir “Equation of the Result of Second-Order Surfaces” EXCELLENCIA: INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY JOURNAL OF EDUCATION <https://multijournals.org/index.php/excellencia-imje>
12. B.M.Rustamov, N.G‘.Abdurashidov, Sh.Ashurov, A.Saitniyozov. “To find the distance between two parallel planes” International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers 369-372-bet 22-02-2025.
13. Abdurashidov Nuriddin , Saytniyozov Adham, Toshtemirova Sarvara, Jo‘rayeva Sevinch. “Matrissa rangi yordamida tekisliklar orasidagi vaziyatni aniqlash”. <O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR> 20-fevral 2025-yil 37-son (315-320).
14. Eshtemirov Eshtemir Salim o‘g‘li, Abdurashidov Nuriddin G‘iyoziddin o‘g‘li. VEYL-TITCHMARSH FUNKSIYASI VA SPEKTRAL FUNKSIYA ORASIDAGI MUNOSABAT. “O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR” 20-iyun 2023-yil 20-son (870-875).
15. “Symmetric Leibniz algebras and their properties” Abdurashidov N., Tog‘ayev T., Rustamov B., Eshtemirov E. “Zamonaviy analiz va matematik fizika masalalari 320-bet.